

XOTIN-QIZLAR SPORTIDA FIZIOLOGIK MOSLASHUV VA BIOMEXANIK HARAКAT KO'RSATKICHLARINING JISMONIY TAYYORGARLIK SAMARADORLIGIGA TA'SIRI **Raimov Xamid**

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlik jarayoniga ta'siri nazariy-tahliliy asosda yoritiladi. ayol sportchilar organizmida yurak-qon tomir, nafas, mushak-skelet, endokrin va energetik tizimlarning yuklamaga moslashuvi erkak sportchilar bilan bir xil mezonda baholanishi ilmiy jihatdan yetarli emasligi ko'rsatib beriladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — xotin-qizlar sportida fiziologik moslashuv va biomexanik xususiyatlarni hisobga olgan holda jismoniy tayyorgarlik metodikasini takomillashtirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda fiziologik kuzatuv, biomexanik tahlil, asab-mushak boshqaruvi va yuklama monitoringi metodlari qo'llanildi. jarohatlanish xavfi va sport natijadorligiga ta'sir etuvchi omillar qiyosiy tahlil qilindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, ayol sportchilarda yuklamaga moslashuv jarayoni erkak sportchilarnikidan farq qiladi. mushak-skelet tizimi, endokrin muvozanat va energetik resurslarning o'ziga xosligi jismoniy tayyorgarlik samaradorligini belgilaydi. biomexanik yondashuvlar jarohatlanish xavfini kamaytiradi va sport natijadorligini oshiradi.

XULOSA: xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarni hisobga olgan holda jismoniy tayyorgarlikni tashkil etish sport natijalarini yaxshilash, jarohatlanish xavfini kamaytirish va kasbiy sport faoliyatini barqarorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar sporti, fiziologik moslashuv, biomexanika, jismoniy tayyorgarlik, asab-mushak boshqaruvi, jarohatlanish xavfi, sport natijadorligi.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ЖЕНСКОМ СПОРТЕ

Раимов Хамид

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу влияния физиологических и биомеханических особенностей на процесс физической подготовки женщин-спортсменок. адаптация сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечно-скелетной, эндокринной и энергетической систем к нагрузке у женщин не может оцениваться по тем же критериям, что и у мужчин.

ЦЕЛЬ: цель исследования — совершенствование методики физической подготовки женщин-спортсменок с учётом их физиологических и биомеханических особенностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы физиологического наблюдения, биомеханического анализа, контроля нервно-мышечной регуляции и мониторинга нагрузки. проведён сравнительный анализ факторов риска травматизма и спортивной результативности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что адаптация женщин-спортсменок к нагрузке имеет свои особенности. мышечно-скелетная система, эндокринный баланс и энергетические ресурсы определяют эффективность подготовки. биомеханические подходы снижают риск травм и повышают спортивные результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: учёт физиологических и биомеханических особенностей в подготовке женщин-спортсменок способствует улучшению спортивных результатов, снижению риска травм и устойчивости профессиональной карьеры.

Ключевые слова: женский спорт, физиологическая адаптация, биомеханика, физическая подготовка, нейромышечный контроль, риск травм, спортивная результативность.

THE IMPACT OF PHYSIOLOGICAL ADAPTATION AND BIOMECHANICAL MOVEMENT INDICATORS ON THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL TRAINING IN WOMEN'S SPORT

Raimov Hamid

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the impact of physiological and biomechanical characteristics on the physical training process of female athletes. adaptation of cardiovascular, respiratory, musculoskeletal, endocrine, and energy systems to load cannot be assessed by the same criteria as male athletes.

PURPOSE: the aim of the study is to improve training methodology for female athletes by considering their physiological and biomechanical specificities.

MATERIALS AND METHODS: methods included physiological observation, biomechanical analysis, neuromuscular control assessment, and load monitoring. comparative analysis was conducted on injury risks and performance outcomes.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that female athletes adapt to training loads differently than males. musculoskeletal features, endocrine balance, and energy resources play a decisive role in training efficiency. biomechanical approaches reduce injury risks and enhance performance.

CONCLUSION: incorporating physiological and biomechanical characteristics into female athletes' training ensures improved performance, reduced injury risks, and greater sustainability in professional sports careers.

Keywords: women's sport, physiological adaptation, biomechanics, physical training, neuromuscular control, injury risk, athletic performance.

Xotin-qizlar sportining zamonaviy taraqqiyoti sport nazariyasi, fiziologiya, biomexanika va mashg'ulot metodikasi oldiga aniq ilmiy talab qo'ymoqda. Ayol sportchilar sonining ortishi sport mashg'ulotlarini erkaklar uchun ishlab chiqilgan umumiy model asosida emas, balki jinsga xos biologik, funksional va harakat-mexanik xususiyatlar asosida tashkil etish zaruratini kuchaytiradi. So'nggi tadqiqotlarda ayol sportchilar ishtiroki ortib borayotgani, jarohatlanish xavfi esa ayrim sport turlarida yuqori ekani qayd etilgan. Shu sababli sport tayyorgarligi jarayoni fiziologik imkoniyat, biomexanik xavf omillari, mashg'ulot yuklamasi va tiklanish sifatini bir butun tizimda baholashga tayanishi kerak.

Xotin-qizlar sportida fiziologik omillar deganda faqat yurak urishi, nafas olish hajmi yoki mushak kuchi tushunilmaydi. Fiziologik moslashuv organizmning yuklamaga nisbatan ichki javob reaksiyasi, kislorod tashish salohiyati, mushak tolalarining ishga jalb qilinishi, energiya almashinuvi, termoregulyatsiya, gormonal ritmlar, suyak-mineral holati va tiklanish tezligini qamrab oladi. Ayol sportchilarda hayz sikli fazalari, energiya yetishmovchiligi, temir tanqisligi, suyak to'qimasi zichligi, gormonal muvozanat, mushak-skelet tizimining yuklamaga chidamliligi sport natijadorligiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hayz sikli va sport natijadorligi o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha ilmiy dalillar bir xil emas, ayrim tadqiqotlarda sezgi, charchoq va subyektiv ish qobiliyatidagi o'zgarishlar qayd etilgan, obyektiv natijalar esa sport turi va individual holatga qarab farqlanishi ta'kidlanadi.

Biomexanik xususiyatlar sportchining harakatni qanday bajarishini, kuchni qaysi bo'g'imlar orqali uzatishini, yer reaksiya kuchiga qanday javob berishini, tezlanish, sakrash, tormozlanish va yo'nalish o'zgartirish paytida tananing qaysi segmentlari ko'proq yuklama olishini aniqlaydi. Biomexanika biologik tizimlarning tuzilishi va funksiyasini mexanika qonunlari orqali o'rganadi, sport amaliyotida esa texnika samaradorligi va jarohatlanish xavfini baholash uchun muhim metodologik asos vazifasini bajaradi.

Ayol sportchilarda tizza bo'g'imi valgus holati, son bo'g'imi nazorati, gavda stabilizatsiyasi, oyoq kafti pronatsiyasi, sakrashdan qo'nish texnikasi va keskin yo'nalish almashtirish paytidagi mexanik yuklanish jismoniy tayyorgarlik samaradorligi bilan chambarchas bog'liq. Oldingi xochsimon boylam jarohatlari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda ayol sportchilarda ayrim harakat vazifalarida tizza bo'g'imi yuklanishi va gavda kinematikasi xavf omili sifatida ko'rsatiladi. Shu jihatdan jismoniy tayyorgarlik jarayoni faqat kuch yoki chidamlilikni oshirish emas, balki harakat stereotipini xavfsiz, tejamkor va texnik jihatdan barqaror shakllantirish jarayoni sifatida talqin qilinishi lozim.

Maqolaning maqsadi xotin-qizlar sportida fiziologik moslashuv va biomexanik harakat ko'rsatkichlarining jismoniy tayyorgarlik samaradorligiga ta'sirini nazariy-tahliliy asosda ochib berishdan iborat. Tadqiqot vazifalari sifatida ayol sportchilarning fiziologik xususiyatlarini jismoniy tayyorgarlik bilan bog'lash, biomexanik xavf omillarini tahlil qilish, kuch, chidamlilik, tezkorlik va koordinatsion tayyorgarlikda individual yondashuv

zaruratini asoslash, mashg'ulot jarayonida jarohatlanish profilaktikasi va sport natijadorligini integratsiyalashgan modelda ko'rsatish belgilandi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqot nazariy-tahliliy xarakterga ega bo'lib, sport fiziologiyasi, sport biomexanikasi, xotin-qizlar sporti, mashg'ulot nazariyasi va jarohatlanish profilaktikasiga oid ilmiy manbalar tahliliga tayandi. Maqolada empirik tajriba o'tkazilmaganligi sababli natijalar mavjud ilmiy adabiyotlar sintezi, qiyosiy tahlil, tizimlashtirish va ilmiy umumlashtirish asosida bayon qilindi. Tahlil jarayonida ayol sportchilarda fiziologik moslashuv, asab-mushak nazorati, harakat texnikasi, mashg'ulot yuklamasi va tiklanish jarayonlarining o'zaro bog'liqligi asosiy mezon sifatida olindi.

Metodologik jihatdan tadqiqot to'rt yo'nalishga ajratildi. Birinchi yo'nalishda yurak-qon tomir, nafas, mushak-skelet, endokrin va energetik tizimlarning jismoniy yuklamaga moslashuvi o'rganildi. Ikkinchi yo'nalishda biomexanik ko'rsatkichlar, jumladan bo'g'im burchaklari, tana segmentlari muvozanati, tizza va son bo'g'imlari stabilizatsiyasi, yerga qo'nish texnikasi, tevlanish va tormozlanishdagi harakat strategiyalari tahlil qilindi. Uchinchi yo'nalishda sport tayyorgarligining tarkibiy qismlari, ya'ni kuch, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik va koordinatsion qobiliyatlar xotin-qizlar organizmidagi moslashuv mexanizmlari bilan bog'landi. To'rtinchi yo'nalishda jarohatlanish xavfini kamaytirish, tiklanishni boshqarish va mashg'ulot yuklamasini individuallashtirish masalalari ko'rib chiqildi.

Tadqiqotda tahlil birligi sifatida "fiziologik moslashuv – biomexanik harakat sifati – jismoniy tayyorgarlik samaradorligi" uchligi qabul qilindi. Fiziologik moslashuv sportchining ichki funksional tayyorgarligini, biomexanik harakat sifati sportchining tashqi harakat mexanizmini, jismoniy tayyorgarlik samaradorligi esa natijadorlik, texnik barqarorlik, yuklamaga chidamlilik va jarohatlardan saqlanish imkoniyatini ifodalaydi. Integrativ yondashuv xotin-qizlar sportida mashg'ulot jarayonini faqat jismoniy sifatlarni rivojlantirish sifatida emas, balki biologik ritm, harakat texnikasi, asab-mushak boshqaruvi va tiklanish muvozanatini ta'minlash jarayoni sifatida baholashga imkon beradi.

NATIJALAR

Tahlil natijalari xotin-qizlar sportida jismoniy tayyorgarlik samaradorligi bir nechta o'zaro bog'liq omillar orqali shakllanishini ko'rsatadi. Birinchi omil fiziologik moslashuvdir. Ayol sportchi organizmi yuklamaga yurak-qon tomir tizimi, nafas olish apparati, mushak tolalari, energetik resurslar va gormonal boshqaruv orqali javob beradi. Mashg'ulot samaradorligi yurak urish chastotasi yoki maksimal kislorod iste'moli bilan chegaralanmaydi. Musobaqa va mashg'ulot sharoitida organizm kisloroddan foydalanish, laktatni qayta ishlash, mushak charchoqlarini boshqarish, haroratni tartibga solish, suyuqlik va elektrolit muvozanatini saqlash orqali ishlash qobiliyatini davom ettiradi. Ayol sportchilarning sog'ligi va natijadorligini optimallashtirish bo'yicha zamonaviy sharhlarda energiya ta'minoti, gormonal salomatlik, suyak holati va jarohatlarning oldini olish bir-biridan ajratilmasligi ta'kidlanadi.

Ikkinchi omil biomexanik barqarorlikdir. Harakat texnikasi tashqi ko'rinishda to'g'ri bajarilgandek ko'rinsa ham, ichki mexanik yuklanish nosamarali taqsimlangan bo'lishi

mumkin. Masalan, sakrashdan keyin yerga qo'nishda tizza ichkariga og'ishi, gavdaning haddan tashqari oldinga yoki yon tomonga siljishi, son mushaklarining kech faollashuvi, tovon va panja segmentlarining noto'g'ri joylashuvi jarohatlanish xavfini oshiradi. Keskin burilish va yo'nalish almashtirish bilan bog'liq sport turlarida sportchi tezlikni saqlashga intiladi, biroq tezlikka haddan tashqari urg'u berish tizza va son bo'g'imlarida noqulay kuch momentlarini kuchaytirishi mumkin. Kesish va yo'nalish almashtirish harakatlari bo'yicha tadqiqotlarda sport natijadorligi va jarohatlanish xavfi o'rtasida biomekanik ziddiyat mavjudligi ko'rsatilgan.

Uchinchi omil asab-mushak boshqaruvidir. Sportchining kuchi yetarli bo'lsa ham, mushaklarning o'z vaqtida va muvofiq faollashmasligi harakat samaradorligini pasaytiradi. Ayol sportchilarda sonning orqa guruh mushaklari, dumba mushaklari, qorin va bel stabilizatorlari, boldir mushaklari o'rtasidagi muvofiqlik sakrash, yugurish, tormozlanish va burilish harakatlarida muhim ahamiyatga ega. Asab-mushak mashg'ulotlari orqali qo'nish texnikasi, tizza barqarorligi, gavda nazorati va kuchni fazoviy yo'naltirish yaxshilanishi mumkin. Klassik tadqiqotlarda keng qamrovli asab-mushak mashg'ulotlari ayol sportchilarda harakat biomexanikasi va ishlash ko'rsatkichlarini yaxshilashi ko'rsatilgan.

To'rtinchi omil individual fiziologik ritmlardir. Ayol sportchilarda hayz sikli, ovulyatsiya, gormonal kontratseptiv vositalardan foydalanish, uyqu sifati, stress va ovqatlanish holati mashg'ulotga javob reaksiyasini o'zgartirishi mumkin. Ilmiy adabiyotlarda hayz siklining sport natijadorligiga ta'siri bir xil ko'rinishda emas, ayrim sportchilarda og'riq, charchoq, kayfiyat o'zgarishi va tiklanishdagi farqlar sezilishi, ayrimlarida esa natijaga sezilarli ta'sir kuzatilmaligi qayd etiladi. Shu sababli mashg'ulotlarni qat'iy bir fazaga bog'lab qo'yishdan ko'ra, sportchining individual kundaligi, charchoq darajasi, uyqu, og'riq, ruhiy holat va yuklama bardoshlilik muntazam nazorat qilinishi ilmiy jihatdan asosliroq hisoblanadi.

Beshinchi omil energetik muvozanatdir. Sportchi organizmida energiya kirimi mashg'ulot va hayotiy funksiyalar uchun yetarli bo'lmasa, chidamlilik, mushak kuchi, tiklanish, immun javob, suyak to'qimasi holati va gormonal muvozanat izdan chiqishi mumkin. Xotin-qizlar sportida tana vaznini nazorat qilish bosimi, estetik sport turlaridagi talablar, vazn toifali sportlarda keskin vazn kamaytirish amaliyoti energiya yetishmovchiligi xavfini kuchaytiradi. Nisbiy energiya yetishmovchiligi sportchi sog'ligi va natijadorligiga ta'sir ko'rsatadigan kompleks holat sifatida xalqaro sport tibbiyoti adabiyotlarida keng muhokama qilinadi.

Oltinchi omil mashg'ulot yuklamasining tizimli boshqarilishidir. Xotin-qizlar sportida yuklama hajmi, intensivlik, takrorlanish chastotasi, tiklanish oralig'i, kuch va texnika mashg'ulotlari nisbatini sportchining tayyorgarlik darajasi, yoshi, sport turi, jarohat tarixi va fiziologik holatiga qarab belgilash zarur. Bir xil mashg'ulot rejasi ayrim sportchilarda ijobiy moslashuv hosil qilsa, boshqalarda ortiqcha charchoq, texnik buzilish yoki jarohat xavfiga olib kelishi mumkin. Natijadorlikka yo'naltirilgan tayyorgarlikda tashqi yuklama va ichki yuklama ajratib tahlil qilinishi kerak. Tashqi yuklama bajarilgan ish hajmi, masofa, tezlik, og'irlik, takrorlar soni orqali aniqlanadi. Ichki yuklama esa yurak urishi, charchoq

hissi, mushak og'rig'i, uyqu sifati, tiklanish darajasi va psixofiziologik holat orqali baholanadi.

Natijalar tahlili asosida xotin-qizlar sportida jismoniy tayyorgarlikni samarali tashkil etish uchun quyidagi ilmiy yondashuv ajratiladi: fiziologik monitoring, biomexanik tahlil, asab-mushak mashg'ulotlari, individual tiklanish rejasi, jarohat xavfini baholash va sport turiga mos texnik-kuch tayyorgarligi yagona tizimda olib borilishi kerak. Ayrim sport turlarida kuch va chidamlilik yetakchi mezon bo'lsa, boshqa turlarda koordinatsiya, tezkorlik, muvozanat, fazoviy orientatsiya va elastiklik muhimroq o'rin egallaydi. Shunga qaramay, har qanday sport turida fiziologik moslashuv va biomexanik harakat sifati jismoniy tayyorgarlikning ikki asosiy tayanchi sifatida namoyon bo'ladi.

MUHOKAMA

Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik yondashuvlarni bir-biridan ajratib talqin qilish mashg'ulot metodikasida bir tomonlama qarashni yuzaga keltiradi. Fiziologik tayyorgarlik sportchining ichki imkoniyatlarini rivojlantirsa, biomexanik tayyorgarlik ana shu imkoniyatlarning harakatga tejamkor, xavfsiz va samarali ko'chishini ta'minlaydi. Kuchli mushak tizimiga ega sportchi noto'g'ri qo'nish texnikasi yoki sust gavda nazorati sababli jarohatlanishi mumkin. Aksincha, texnik jihatdan chiroyli harakat bajaradigan sportchi yetarli aerob yoki anaerob tayyorgarlikka ega bo'lmasa, musobaqa davomida texnikani saqlab qola olmaydi. Shu sababli xotin-qizlar sportida jismoniy tayyorgarlikni ko'p omilli tizim sifatida rejalashtirish zarur.

Ayol sportchilarda tizza bo'g'imi jarohatlari masalasi muhokamada alohida ahamiyat kasb etadi. Futbol, basketbol, gandbol, voleybol, yengil atletikaning sakrash va sprint yo'nalishlari, gimnastika va kurash turlarida sakrashdan qo'nish, keskin tormozlanish, yon tomonga siljish, raqib bilan kontakt va muvozanat buzilishi tizza hamda son bo'g'imlariga katta mexanik yuklama beradi. Tadqiqotlarda ayol sportchilarda oldingi xochsimon boylam jarohatlari xavfi erkaklarga nisbatan yuqori bo'lishi mumkinligi, xavf biologik omillar bilan bir qatorda harakat texnikasi, tayyorgarlik sharoiti, maydon qoplamasi, jihozlar va mashg'ulot resurslariga ham bog'liqligi ko'rsatiladi.

Fiziologik jihatdan xotin-qizlar sportida chidamlilikni rivojlantirish organizmning kislorod tashish va undan foydalanish imkoniyatlariga tayanadi. Biroq ayol sportchilarda temir tanqisligi, past energiya kirimi, uyqu yetishmovchiligi va tiklanishning sustligi chidamlilik ko'rsatkichlarini cheklashi mumkin. Chidamlilik mashg'ulotlarini rejalashtirishda faqat masofa yoki vaqtni oshirish yetarli emas. Mashg'ulotdan keyingi yurak urish tiklanishi, mushak og'rig'i, keyingi mashg'ulotdagi harakat sifati, motivatsiya va diqqat barqarorligi ham baholanishi kerak. Fiziologik monitoring sportchini ortiqcha yuklamadan himoya qiladi va individual rivojlanish trayektoriyasini aniqlashga yordam beradi.

Kuch tayyorgarligida ayol sportchilar uchun mushak massasini ko'paytirish yoki maksimal kuchni oshirish bilan cheklanish yetarli emas. Kuch bo'g'im barqarorligi, mushaklararo koordinatsiya va harakat fazalaridagi faollashuv ketma-ketligi bilan bog'langan holda rivojlantirilishi lozim. Dumba mushaklari, sonning orqa guruh mushaklari, qorin-bel stabilizatorlari va boldir mushaklarini kompleks rivojlantirish tizza

bo'g'imiga tushadigan noqulay kuch momentlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Plyometrik mashqlar, eksentrik kuch mashqlari, muvozanat topshiriqlari, reaktiv tormozlanish va yo'nalish o'zgartirish mashqlari sport turining texnik talablariga moslashtirilsa, kuch tayyorgarligi biomexanik samaradorlikka xizmat qiladi.

Tezkorlik va koordinatsion tayyorgarlik xotin-qizlar sportida alohida metodik e'tiborni talab qiladi. Tezlik faqat qisqa masofani tez bosib o'tish emas, balki harakatni to'g'ri boshlash, tanani kerakli yo'nalishga tez burish, muvozanatni yo'qotmasdan tormozlanish va keyingi harakatga o'tish qobiliyatidir. Koordinatsion tayyorgarlik gavda segmentlari o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlaydi. Tezkorlik mashg'ulotlari noto'g'ri texnika bilan ko'p takrorlansa, sportchi tezroq harakat qilishi mumkin, ammo bo'g'imlarga tushadigan yuklama ortadi. Shu bois tezkorlik mashqlarida sifat mezoni takrorlar sonidan ustun qo'yilishi kerak.

Biomexanik tahlil amaliy sportda faqat laboratoriya sharoitida qo'llanadigan murakkab metod sifatida talqin qilinmasligi kerak. Murabbiy oddiy video tahlil, qo'nish texnikasi kuzatuvi, bir oyoqda muvozanat, tizza va son chizig'i, gavda holati, oyoq panjasi yo'nalishi, sakrash balandligi va qo'nishdagi tovush orqali ham harakat sifati haqida dastlabki xulosa chiqarishi mumkin. Professional sharoitda kuch platformalari, inertial sensorlar, videoanaliz dasturlari, elektromiografiya va harakatni uch o'lchamli qayd etish texnologiyalari qo'llanadi. Biroq texnologiya mavjud bo'lmagan sharoitda ham biomexanik tafakkur murabbiylik qarorlarini sifatliryoq qiladi.

Jismoniy tayyorgarlikda ayol sportchilarning individual farqlari markaziy o'rinda turadi. Bir sportchida yuqori egiluvchanlik afzallik bo'lsa, boshqasida bo'g'im barqarorligini susaytiruvchi xavf omiliga aylanishi mumkin. Bir sportchi yuqori hajmdagi aerob yuklamaga tez moslashsa, boshqasi kuch va tiklanish mashg'ulotlari ko'proq talab qilishi mumkin. Bir sportchida hayz sikli ma'lum fazalarida og'riq va charchoq kuchaysa, boshqasida sezilarli farq kuzatilmaydi ehtimoldan xoli emas. Shu sababli xotin-qizlar sportida "bitta mashg'ulot modeli hamma uchun mos" degan yondashuv ilmiy asosga ega emas.

XULOSA

Xotin-qizlar sportida jismoniy tayyorgarlik samaradorligi fiziologik moslashuv va biomexanik harakat sifati o'rtasidagi uzviy aloqaga bog'liq. Fiziologik moslashuv sportchining ichki funksional imkoniyatlarini, biomexanik tayyorgarlik esa harakatni tejamkor, xavfsiz va natijador bajarish mexanizmini belgilaydi. Ayol sportchilarda yurak-qon tomir, nafas, mushak-skelet, endokrin va energetik tizimlar holati mashg'ulot yuklamasiga javobni belgilaydi. Biomexanik ko'rsatkichlar esa sakrash, qo'nish, yugurish, burilish, tormozlanish va kuch uzatish harakatlarida jarohatlanish xavfi hamda texnik samaradorlikni aniqlaydi.

Tahlil xotin-qizlar sportida jismoniy tayyorgarlikni individuallashtirish zarurligini ko'rsatdi. Mashg'ulot jarayoni sportchining yoshi, sport turi, tayyorgarlik darajasi, hayz sikli xususiyatlari, tiklanish sifati, energiya ta'minoti, jarohat tarixi va biomexanik harakat profiliga tayanishi kerak. Kuch, chidamlilik, tezkorlik, koordinatsiya va egiluvchanlik

alohida sifatlar sifatida emas, balki sportchining funksional va harakat-mexanik tizimini tashkil etuvchi o'zaro bog'liq komponentlar sifatida rivojlantirilishi lozim.

Amaliy jihatdan xotin-qizlar sportida mashg'ulotni samarali tashkil etish uchun fiziologik monitoring, biomexanik kuzatuv, asab-mushak mashg'ulotlari, tiklanishni boshqarish, ovqatlanish nazorati va jarohatlanish profilaktikasi bir tizimga keltirilishi zarur. Murabbiy, sport shifokori, fiziolog, biomexanik mutaxassis va psixolog hamkorligi ayol sportchilarning sog'ligini saqlagan holda yuqori sport natijalariga erishish imkoniyatini kengaytiradi. Xotin-qizlar sportida ilmiy asoslangan tayyorgarlik modeli sport natijadorligi bilan bir qatorda uzoq muddatli sport faoliyati, jarohatlardan himoyalash va sog'lom raqobat muhitini ta'minlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Carmichael M.A., Thomson R.L., Moran L.J., Wycherley T.P. The Impact of Menstrual Cycle Phase on Athletes' Performance: A Narrative Review // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021. Vol. 18, No. 4. Article 1667. doi: 10.3390/ijerph18041667.
2. de Borja C., Chang C.J., Watkins R., Senter C. Optimizing Health and Athletic Performance for Women // *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine*. 2022. Vol. 15, No. 1. P. 10–20. doi: 10.1007/s12178-021-09735-2.
3. Crossley K.M. et al. Female, woman and/or girl Athlete Injury pRevention (FAIR) consensus // *British Journal of Sports Medicine*. 2025. doi: 10.1136/bjsports-2025-109946.
4. Donelon T.A. et al. Differences in Biomechanical Determinants of ACL Injury Risk in Change of Direction Tasks Between Males and Females: A Systematic Review and Meta-analysis // *Sports Medicine*. 2024.
5. Dos'Santos T., Thomas C., McBurnie A., Comfort P., Jones P.A. Biomechanical Determinants of Performance and Injury Risk During Cutting: A Performance–Injury Conflict? // *Sports Medicine*. 2021. Vol. 51. P. 1983–1998. doi: 10.1007/s40279-021-01448-3.
6. Hewett T.E., Myer G.D., Ford K.R. et al. Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Knee Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes: A Prospective Study // *American Journal of Sports Medicine*. 2005. Vol. 33, No. 4. P. 492–501. doi: 10.1177/0363546504269591.